

EFICÁCIA DE FILMES FINOS DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDOS NA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO AÇO 1020

Aline Borges de Andrade (PG)^{1*}; Jefferson Alves Xavier (PQ)²; Tatiane Moraes Arantes (PQ)¹; Gildiberto Mendonça de Oliveira (PQ)¹

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

²Jateamento e pintura Alxa LTDA, Jataí-GO

Resumo

O uso de nanopartículas de óxidos tem se destacado no desenvolvimento de soluções avançadas para a proteção contra corrosão, especialmente em substratos metálicos como o aço 1020. Neste estudo, foi investigado o comportamento das nanopartículas de SiO₂, TiO₂ e ZrO₂, além de suas combinações, aplicadas como inibidores de corrosão por meio de filmes finos obtidos pelo método de dip-coating. Esse método, amplamente utilizado na indústria devido à sua simplicidade e eficiência, consiste na imersão e retirada do material em uma solução contendo as nanopartículas, criando uma camada protetora uniforme sobre a superfície metálica. A eficácia dos filmes foi avaliada através de ensaios de curvas de polarização, que permitem determinar parâmetros essenciais para a avaliação da resistência à corrosão, como o potencial de corrosão e a resistência de polarização. O potencial de corrosão indica o estado termodinâmico da superfície do metal em relação ao ambiente corrosivo, enquanto a resistência de polarização reflete a dificuldade imposta ao processo de corrosão. Quanto maiores os valores desses parâmetros, melhor a proteção proporcionada pelos filmes. Para otimizar o desempenho dos filmes, foi utilizado um planejamento fatorial, uma técnica estatística que permite avaliar simultaneamente o efeito de múltiplas variáveis experimentais, como a concentração de nanopartículas, o tempo de imersão e a temperatura de tratamento térmico. Essa abordagem facilitou a identificação das combinações de fatores mais eficientes para reduzir a taxa de corrosão do aço. Os resultados mostraram que as nanopartículas, especialmente em misturas de SiO₂-TiO₂ e SiO₂-ZrO₂, proporcionaram uma redução significativa na taxa de corrosão, que variou de 0,23 mm ano⁻¹ para a amostra sem revestimento (branco) até 0,05 ou 0,04 mm ano⁻¹ em alguns casos, representando uma melhora considerável. Além disso, verificou-se que a combinação adequada de nanopartículas não só aumenta o potencial de corrosão e a resistência de polarização, mas também resulta em uma proteção anticorrosiva mais estável e duradoura. O planejamento fatorial confirmou que as variáveis experimentais influenciam diretamente a eficácia dos filmes, destacando a importância da otimização das formulações. Esses achados sugerem que as combinações de nanopartículas de óxidos são promissoras na criação de revestimentos anticorrosivos eficientes para o aço 1020 em ambientes corrosivos.

Palavras-chave: Dip-Coating, Filmes, Nanopartículas, Planejamento Fatorial, Taxa de Corrosão.

Agradecimentos: À CAPES, ao CNPQ, à FAPEG, à FINEP e ao CIMOL, à Jateamento e Pintura Alxa, à Metalúrgica Assis Metal e à Torneadora Real.

Categoria: Trabalho desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *aline_borges_andrade@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759597